

ALGARVE

8 – 11 ABRIL 2025
HOTEL VILA GALÉ
LAGOS

17^o CONGRESSO DA ÁGUA

AÇÃO RUMO À
SUSTENTABILIDADE

ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA
DOS RECURSOS HÍDRICOS

LIVRO DE
RESUMOS

17^o
CONGRESSO
DA ÁGUA

LIVRO DE RESUMOS
do
17^o CONGRESSO DA ÁGUA

Título

Livro de Resumos do 17º Congresso da Água

Edição

APRH - Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos

Comissão Editorial

Jorge Cardoso Gonçalves

Jorge Matos

Data da edição

5 de abril de 2025

ISBN 978-989-8509-41-3

APRH - Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos

a/c Laboratório Nacional de Engenharia Civil

Av. do Brasil, 101 - 1700-066 LISBOA - PORTUGAL

Tel. 21 844 34 28 | aprh@aprh.pt | www.aprh.pt

SIMPLIFICAÇÃO LEGAL, RESPONSABILIDADE E CONSISTÊNCIA PRECISAM COEXISTIR PARA ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE

Ana Estela BARBOSA¹, Mariana Rodrigues Ribeiro dos SANTOS²

1. Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Av. Brasil 101, 1700-066, Lisboa, aestela@lnec.pt

2. Universidade Estadual de Campinas, Rua Saturnino de Brito 224, 13083-889, Campinas, mrrs@unicamp.br

RESUMO

Responsabilidade Ambiental e Sustentabilidade são termos cada vez mais empregues, porém a profundidade da compreensão dos seus nexos, na prática, não parece estar totalmente clara. Os impactos ambientais e as dimensões temporárias associadas aos mesmos são uma responsabilidade dos promotores de atividades económicas e são regidas por um enquadramento legal e administrativo. Este é variável, não só de país para país como existem abordagens distintas entre continentes.

O Fórum Económico Mundial (FEM, 2024) refere, de forma exaustiva, que a perda da Biodiversidade – intrinsecamente associada à água – constitui uma grave ameaça à economia global. Efetivamente, as empresas estão cientes que os recursos naturais, particularmente a água, são elementos fundamentais do seu negócio (Wong et al, 2021; Soyombo et al, 2024). Os relatórios de sustentabilidade servem para divulgar os impactos mais significativos de uma empresa, positivos e negativos, e devem espelhar os valores e a estratégia da organização, além de enquadrar os objetivos de sustentabilidade na estratégia global da empresa. Iniciativas pro-sustentabilidade ambiental das corporações são tanto movidas por uma real consciência da sua responsabilidade ambiental e social, como são uma estratégia de negócio ou, ainda, são resposta a imposições legais.

Este trabalho pretende promover uma reflexão sobre a meritória crescente exigência de responsabilidade ambiental colocada ao mundo empresarial, cuja sobrevivência depende dos recursos naturais, com a tendência para a simplificação do processo de licenciamento ambiental e avaliação de impactos ambientais. Estas últimas acontecem através de instrumentos legais como, no caso de Portugal, o Decreto-Lei n.º 11/2023 que procede à reforma e simplificação dos licenciamentos ambientais, com vista a “reduzir os encargos e complexidades que inibem a atividade empresarial e assim impactam a produtividade”. Já no caso do Brasil, há o Projeto de Lei nº2159/2021, que flexibiliza o licenciamento para uma série de empreendimentos, tirando, inclusive, a sua obrigatoriedade para projetos críticos, como obras relacionadas a saneamento básico.

A motivação não é trazer respostas. As autoras acreditam que é necessária atenção, análise crítica e consertação de iniciativas, diretrizes e legislação dedicadas às atividades económicas, de modo garantir congruência e consistência. A simplificação tem de ser uma aliada da sustentabilidade e adequada a cada contexto. Uma preocupação são os impactos cumulativos nos recursos hídricos, principalmente, considerando horizontes temporais de médio e longo prazo e a situação crítica que vivemos em várias partes do globo, em relação à oferta e demanda por água.

Palavras-chave: Sustentabilidade; Enquadramento legal; Responsabilidade; Avaliação de Impacto Ambiental; Corporações.